

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

How The Internal Auditor Can Properly Help The Independent CP.A. Perform Annual Audit

Lee, G. A. — Hoewel de doelstellingen van de interne controle en het jaarlijkse onderzoek door een publieke accountant fundamenteel verschillend zijn, loopt een deel van het werk bij beide parallel. Volgens schrijver is het juist, en bovendien sneller en goedkoper wanneer de interne administratie-deskundige („internal auditor”) bepaalde onderdelen van de jaarlijkse accountantscontrole uitvoert. Mogelijkheden voor een samenwerking in deze zin worden aanwezig geacht ten aanzien van de debiteurenrekeningen, de loonadministratie, de afschrijvingen en sommige bijzondere onderzoeken. Soms kan zelfs de rekening „kas” op deze wijze gecontroleerd worden.

Op de verhouding tussen de „internal auditor” en de publieke accountant wordt nader ingegaan.

A IV - 1
E 722.5

The Journal of Accountancy, December 1953

It's The Company's Internal Control

Irvine, J. J. — In dit artikel wordt duidelijk gesteld, dat de bedrijfshuishouding en niet de publieke accountant de verantwoordelijkheid heeft te dragen voor het interne beheers- en controleapparaat. De taak van dit apparaat ligt enerzijds in het voorkómen van fraude en het signaleren van onjuistheden in de administratie, maar anderzijds ook in het verschaffen van betrouwbare gegevens aan de leiding. Het is dan ook een belangrijke taak, en het apparaat dient voortdurend te worden aangepast aan de eisen welke de overige organisatie stelt. Essentieel is ook dat van dag tot dag wordt onderzocht of de interne controle wel effectief werkt; men dient voortdurend attent te blijven op mogelijke fouten, slordigheden en fraudes. Nodig is ook de vastlegging van het stelsel van interne controle met behulp van instructies, beschrijvingen en diagrammen, die aan alle betrokkenen worden uitgereikt.

De taak van de publieke accountant in dit verband is volgens schrijver beperkt tot het onderzoeken van het stelsel van interne controle teneinde een mening te kunnen vormen omtrent hetgeen zijn accountantsonderzoek dient te omvatten, en tot het doen van aanbevelingen betreffende mogelijke verbeteringen in de interne controle.

A IV - 1
E 722.5

The Internal Auditor, December 1953

Probleme der internationalen Prüfungspraxis

Kraayenhof, J. — De accountant van tegenwoordig is veelal gedwongen, internationaal te werken, en stuit daarbij op verschillen in terminologie en opvattingen ten aanzien van het beroep, die slechts kunnen worden overwonnen door een meer intensieve internationale uitwisseling van ideeën. In dit artikel wordt ingegaan op de opvattingen in verschillende landen wat betreft de inhoud van de accountantsverklaring en de eisen die aan het daaraan voorafgaande onderzoek worden gesteld. Er zijn landen, waar op dit punt feitelijk geen algemene richtlijnen te vinden zijn. Er zijn er zelfs waar men reeds een verklaring afgeeft na een controlearbeid van twee dagen. In Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland bestaan echter wel zulke richtlijnen. Een vrij uitvoerige vergelijking daarvan voert schrijver tot de slotsom dat er internationaal zeer weinig overeenstemming bestaat, en dat naar zulk een overeenstemming met alle krachten dient te worden gestreefd.

In dit verband is ook het vraagstuk van de beroepsopleiding van groot belang. Ook in dit opzicht bestaan grote verschillen van land tot land, die moeten worden weggenomen wil een gelijkmatig hoog peil in het accountantsberoep worden bereikt.

A IV - 2
E 722.5

Der Wirtschaftsprüfer, December 1953

Le contrôle au moyen des tests

Boitte, A. — Bij de accountantscontrole kan het onderzoek met behulp van steekproeven met vrucht worden toegepast, indien hierbij op juiste wijze rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de waarschijnlijkheidsrekening.

De steekproef moet groot genoeg zijn, stabiel en representatief voor het geheel; nodig is verder, dat het onderzoek wordt gesteund door een goede interne controle, en dat het de gehele jaarperiode en allerlei verschillende werkzaamheden en functies omvat.

Weet de accountant weinig van de te controleren gegevens, of zijn deze homogeen, dan kan met a-selecte steekproeven worden gewerkt. Kent hij het terrein goed, dan kunnen de gegevens in homogene groepen worden ingedeeld teneinde per groep een a-selecte steekproef te doen.

Tenslotte kan men ook een bepaalde tijdsperiode uitkiezen en de gegevens daarover volledig onderzoeken. Men past dit b.v. wel toe voor kasstukken (bijvoorbeeld de eerste en de laatste maand van het jaar).

Deze drie methoden worden met voorbeelden toegelicht, en een aantal mogelijke criteria voor indeling in groepen wordt aangegeven. Het percentage der gegevens dat onderzocht moet worden, zal o.m. afhangen van de betrouwbaarheid van de interne controle, van de mate van kennis die de accountant ten aanzien van het bedrijf heeft, en verder in sterke mate van zijn eigen oordeel. Blijken er bij de steekproefgegevens onverwachte afwijkingen of andere verschijnselen, dan zal alsnog een grotere of zelfs de gehele massa onderzocht dienen te worden. Van belang is ook dat de wijze van kiezen der steekproeven voor het personeel zorgvuldig geheim blijft, en van tijd tot tijd wordt veranderd.

A IV - 3
E 76:E 722

La vie au Bureau, December 1953

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Aufgaben und Verfahren der Standardkostenrechnung

Mayer, Dr L. — Onder standaardkosten in engere zin verstaat de schrijver het vooruit calculeren van die offers, die in het gegeven bedrijf noodzakelijk worden geacht indien er geen verspillingen optreden.

De hoogte van de kosten hangt af van vier factoren: de prijzen der productiefactoren, de efficiency in het productieproces, de werkwijze en de grootte en samenstelling van het orderpakket, en de bezettingsgraad. Deze vier dingen dienen dus tevoren te worden begroot, en schrijver gaat vrij uitvoerig in op de wijze waarop dit kan gebeuren. Hij is een voorstander van het gebruik van vaste verrekenprijzen, maar wijst op de noodzaak deze tussentijds aan te passen indien verwacht wordt dat een belangrijkere prijswijziging van blijvende aard zal zijn.

Ten aanzien van de algemene kosten raadt hij aan, deze zoveel mogelijk te scheiden in vaste en evenredig veranderlijke kosten, in verband met het voorzien van de invloed van de bezettingsgraad. Voor de evenredig veranderlijke algemene kosten vindt een partiële verbizondering plaats, zodat standaardkosten per arbeidsuur, per machineur, per gulden fabricageloon, e.d. kunnen worden opgesteld als basis voor de efficiency bewaking. Bovendien moet verdere verbizondering op kostendragers plaats vinden, indien men de afzet- en fabricagepolitiek op de standaardkostprijs wil baseren. Schrijver gaat nader in op de wijze waarop afwijkingen tussen standaardkosten en werkelijke offers kunnen worden geanalyseerd, en bespreekt de voorwaarden waaraan de organisatie van de bedrijfshuishouding dient te voldoen, wil standaardkostenrekening effect sorteren. Tot slot worden nog enkele bijzondere met standaardkosten samenhangende vraagstukken vermeld.

B a IV - 2b
E 136.323

Wirtschaftlichkeit, December 1953

Le contrôle du prix de revient

Gillias, A. — Dit artikel behelst een beschouwing over de standaardkosten, hun betekenis voor efficiencybewaking en juiste kostprijsbepaling, en de voorwaarden welke vervuld moeten zijn wil de toepassing van standaarden mogelijk en effectief zijn.

Het beschreven stelsel is gebaseerd op een zodanige interne organisatie van de bedrijfshuishouding, dat de velden van verantwoordelijkheid van elk der functionarissen (c.q. „afdelingen”) duidelijk zijn omlijnd. Elk aldus vastgesteld „centrum van verantwoordelijkheid” heeft zijn eigen begroting, welke is opgesteld op basis van „standaardverrekenprijzen” ten opzichte van de andere afdelingen. Ook voor de waardering van aangekochte materialen e.d. wordt in dit systeem gebruik gemaakt van „standaardprijzen”, o.m. omdat op die manier de vergelijking van voor- en nacalculatie in waarde-eenheden mogelijk wordt, terwijl volgens schrijver tevens de „standaardprijs” een middel is om de efficiency van de inkoop-afdelingen te bewaken. Dit laatste wordt met een getallenvoorbeeld toegelicht. De „standaardprijs” van grondstoffen, arbeidskracht van verschillend type en machinegebruik wordt in beginsel voor een jaar vastgesteld. In tijden van sterk veranderende prijzen kan een correctie met behulp van indexcijfers worden toegepast.

Bij de voorcalculatie en de budgetering wordt rekening gehouden met normale afval- en uitschotpercentages. Op de wijze van voorcalculeren van de machine- en arbeidskosten wordt nader ingegaan, en hierbij wordt o.m. gewezen op de invloed van variaties in de seriegrootte en de insteltijden. Ook onvermijdelijk tijdverlies tengevolge van onvolmaaktheid van de organisatie dient ingecalculeerd te worden.

Ter sprake komt ook de wijze waarop initiële kosten in de kostprijs dienen te worden gebracht.

Het artikel sluit met een opsomming van de voordelen welke het beschreven stelsel biedt; onder meer wordt vermeld dat de kostprijsgegevens reeds 5 à 6 dagen na de fabricage volledig bekend zijn, terwijl door voortdurende vergelijking van voor- en nacalculatie de aandacht direct valt op iedere afwijking.

B a IV 2b
E 641.212.21

La Vie au Bureau, December 1953

Another Look at Depreciation Allowances

Mautz, R. K. — Dit artikel bevat een verdediging van de vervangingswaardeleer, die door Prof. Eisner was bestreden op grond van het feit dat de maatschappij en de bedrijfshuishoudingen voortdurend groeien. Gewaarschuwd wordt tegen het verwarren van grootheden op verschillende tijdstippen, zoals dit in bedoeld artikel wordt gedaan. „Vervangingswaarde” moet niet worden opgevat als de „offers die te zijner tijd nodig zullen zijn om een bepaald activum te vervangen als het is versleten”, maar als offers die nu gebracht zouden moeten worden voor de vervanging van de gebruikte werkeenheden.

Indien het begrip aldus wordt opgevat, zijn de door Prof. Eisner tegen de vervangingswaarde aangevoerde bezwaren volgens schrijver niet steekhoudend.

B a IV - 6
E 136.322

The Controller, Januari 1954

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Financieringsproblemen bij familievennootschappen

Posthuma, Drs J. F. — De familievennootschappen zijn belangrijk in het bestel van het Nederlandse economische leven met zijn groeiende bevolking en het daaruit voortvloeiende industrialisatievraagstuk. Deze besloten vennootschappen dienen volgens schrijver „opengemaakt” te worden; men moet het daaraan verbonden verlies nu nemen, ten einde in de toekomst grote verliezen te vermijden.

Echter wordt de normale en wenselijke groei dezer vennootschappen door de fiscale en financiële ontwikkeling ernstig belemmerd.

Wel heeft de fiscus reeds enkele voorzieningen getroffen om aan de fatale gevolgen van het belastingsysteem te ontkomen, terwijl ook de wet op de herkapitalisatie mogelijkheden biedt.

Een en ander neemt echter niet weg, dat er altijd nog een latente bedreiging is van de toch reeds zo precaire financiering van de besloten N.V. De zogenaamde interne financiering speelt voor deze ondernemingen een grote rol, maar vooral in tijden van snelle economische ontwikkeling dreigen mede hierdoor ernstige liquiditeitsvraagstukken. Er bestaat dus behoefte aan een speciaal voor de familievennootschappen geschikte financieringsmogelijkheid. Schrijver gaat na, of deze in de vorm van credieten of aandeledeelname kan worden geopend. Zijn conclusie luidt, dat een financieringsmethode van achtergestelde leningen met variabele rente de voorkeur verdient. Dit zou door

de Herstelbank en de Nederlandse Participatiemaatschappij ter hand kunnen worden genomen. Daarnaast verdient echter het „openmaken” der besloten vennootschappen de volle aandacht. De moeilijkheden en voordelen hiervan worden besproken.

B a V - 2

Maatschappij belangen, Januari 1954

E 342:E 324.2

Over het begrip kosten in de theorie van de financiering

R a v e s t i j n, Dr H. P. W. v a n — De kosten worden in de bedrijfseconomie wel gesteld als het beste instrument voor de bepaling van de rationaliteit der financiering. Echter blijkt dit instrument sterk aan betekenis in te boeten, wanneer men zich rekenschap geeft van het dynamische karakter van het economisch leven. Het kan heel goed zijn dat besluiten ten aanzien van de financiering die in het licht van de „ex ante” kostenbeschouwing irrationeel leken, achteraf blijken op een intuïtief juiste schatting der toekomstige ontwikkeling te hebben berust. En omgekeerd is het zeer goed denkbaar dat een bedrijf, door strikt volgens het „statische kostenbeginsel” te handelen, zichzelf voor de toekomst geheel of gedeeltelijk de pas afsnijdt.

Het kostenbegrip behoeft, in het bijzonder in de leer van de financiering, een tijdsdimensie om vruchtbaar te kunnen worden gebruikt. Men dient bij de beslissingen rekening te houden met de dynamiek der ontwikkeling van onderneming en kapitaalmarkt; een op de toekomstige ontwikkeling gerichte historische analyse kan hierbij van nut zijn, terwijl anderzijds de budgettering van de zijde van de onderneming in dit verband van belang is.

B a V - 2

De Naamloze Vennootschap, December 1953

E 321

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Verkoopanalyses

V r e e d e, H. T h. — Naast het volgen van de fluctuaties van de totale omzetten is het dikwijls van veel belang om de geconstateerde mutaties nader te analyseren, teneinde te kunnen bepalen of bv. een stijgende lijn een meer geografisch regionale oorzaak heeft, dan wel of deze een algemene tendenz weergeeft, welke in alle onderverdelingen wordt weerspiegeld. Verder kan het van belang zijn om de voor- of achteruitgang van de verschillende onderverdelingen te zien in onderling verband, en om te bepalen, in hoeverre ieder onderdeel een gestelde taak heeft vervuld. Al deze doeleinden kunnen worden bereikt door middel van vergelijking van absolute cijfers, procentuele gegevens, indexcijfers, cijfers per capita, cumulatieve gegevens en vergelijking met gestelde normen of taken. Schrijver geeft sprekende voorbeelden van de verschillende mogelijkheden welke hier liggen, en illustreert deze met een aantal diagrammen. Hij wijst er verder op, dat kwantitatieve analyse van omzetten dikwijls niet voldoende is, daar vele gebruikers voor weinig doeleinden in theorie eenzelfde omzet teweeg kunnen brengen als weinig gebruikers voor vele doeleinden; het is dus nodig, ook de kwalitatieve zijde van de markt te analyseren. Ook dient men in het oog te houden, dat tussen afleveringen aan de groothandel en afleveringen aan de detaillisten of consumenten een faseverschil bestaat, terwijl het bovendien nut kan hebben, de afzet aan „toevallige” gebruikers te onderscheiden van die aan „gewoonlijke” gebruikers. De politiek van het bedrijf ten aanzien van die twee categorieën zal veelal verschillend dienen te zijn.

B a VI - 12

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1953

E 641.254

Verkoopmethoden

M e e r t e n s, L. — Een van de wezenlijkste en belangrijkste maatregelen om de doorstroming der goederen naar de consument en ook het regelmatige verbruik of gebruik ervan door de consument te bevorderen is het scheppen van een goed product, dat is aangepast aan de eisen welke door de afnemers worden gesteld.

De studie van de verbruiksmogelijkheden in verschillende sectoren, en van de meest doelmatige distributiekanaalvormt verder de basis van het verkoopbeleid. De politiek ten aanzien van rabatten e.d. sluit direct aan bij de op grond van die studie gekozen distributiewijze. De keus tussen afzet via een grossier of rechtstreeks aan detaillisten met behulp van een eigen reizigersstaf is vooral een vraagstuk van hoeveelheidsverhoudingen, en één, dat de volle aandacht verdient.

Zijn deze principiële vraagpunten beantwoord, dan kan de doorstroming via de gekozen kanalen verder vooral worden bevorderd door een juiste houding van de vertegenwoordiger, en uiteraard door reclame en daarmee verwante maatregelen.

Aan elk van de genoemde gebieden van verkoopbeleid wordt een korte beschouwing gewijfd. Het artikel sluit met een kritische bespreking van het cadeaustelsel, dat op meer dan één grond wordt verworpen.

B a VI - 15
E 641.252

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1953

In hoeverre is de verpakking van invloed op de verkoop?

Sinia, R. J. — De verpakking is uitermate belangrijk als kostprijsfactor en als stimulans voor de verkoop, zij het door grotere aantrekkelijkheid of door doelmatigheid of beide.

Doelmatigheid kan verband houden met de hantering in het productieproces of bij de consument, of met de conservering. Ook de traditie speelt een rol, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal stuks per verpakking.

De aard en de duur van het noodzakelijke vervoer is een factor bij de verpakking. Van nature is er een controverse tussen de verpakkers en de vervoerders, daar de laatste de verpakking zó sterk wensen dat zij overal tegen kan.

Vervolgens wordt ingegaan op verpakkingsvoorschriften, zoals die in de Verenigde Staten bestaan en ook in Europa gewenst zouden zijn.

Naast een beschermende heeft de verpakking ook een verkoopbevorderende functie, o.m. door wat men in het buitenland „eye appeal” noemt. Kleuren zijn in dit verband hoogst belangrijk, en over de toepassing hiervan bestaan tegenwoordig uitgebreide theorieën. Enkele in het buitenland hierover ontwikkelde gedachtengangen worden besproken en geïllustreerd.

Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijkheid tot kostenbesparing door goede verpakking en op het verband tussen vormgeving van het product en verpakking. Het artikel besluit met de bespreking van enkele praktijkvoorbeelden.

B a VI - 15
E 641.252

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1953

Verkoopproblemen bij merkartikelen

Bakkenist, Drs S. C. — Essentieel voor een merkartikel (in materiële zin) is dat het zich in de voorstellingswereld van de consument van soortgelijke artikelen onderscheidt.

Deze psychologische binding van de consument vraagt een voortdurend bewust maken van de onderscheiding, en daartoe is in de eerste plaats nodig een constante kwaliteit, en in de tweede plaats reclame.

Het is niet juist dat het merkartikel altijd superieur in kwaliteit moet zijn; deze superioriteit behoeft alleen te bestaan binnen zijn prijsklasse. Ook is het verband tussen merkartikel en monopolie, dat vaak wordt gelegd, maar zeer betrekkelijk.

Voor de consument heeft het merkartikel betekenis door de constante kwaliteit, die zijn inkomensbesteding vereenvoudigt. Voor de fabrikant is het van belang in verband met het scheppen van vraag naar zijn eigen product (de „verkoopfunctie in bijzondere zin”). Voor de handel vergemakkelijkt het merkartikel het kiezen van het juiste assortiment en de rationalisatie van de verkoop. Verpakking en reclame kunnen het doelmatigste bij de fabrikant geschieden; van koopman wordt de handelaar tot leider van een distributiebedrijf.

De prijs van het merkartikel kan door de fabrikant worden vastgesteld en gehandhaafd; hij kan echter ook vrij zijn, mits in alle winkels dezelfde of vrijwel dezelfde prijs wordt berekend. In de Verenigde Staten is dit laatste „systeem” algemeen. Schrijver gaat na, welke „spelregels” gelden bij vrije uniforme prijzen en bij vastgestelde prijzen; het blijkt dat beide systemen goed kunnen functioneren.

B a VI - 15
E 641.252:E 133.342

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1953

Voorraadbewaking en bestelpolitiek

Het is gewenst voor alle artikelen materialen en onderdelen, die regelmatig gebruikt worden, minimum en eventueel ook maximum voorraden vast te stellen. Dit is vrij kostbaar en de bepaling van de minimum voorraad zal dus nauwkeuriger opgesteld worden naarmate het artikel een groter percentage van de totale voorraadsinvestering vergt. De schrijver verdeelt derhalve de artikelen etc. in 3 groepen met als maatstaf het normale jaarlijkse verbruik van de mate van investering in elk artikel.

Als minimum voorraad wordt in deze beschouwing genomen de voorraad, welke nodig is om de gemiddelde nabestellingstijd, verhoogd met een risico marge, te overbruggen. Voor de minst kostbare artikelengroep wordt deze periode geschat op grond van de cijfers van het gemiddeld verbruik, rekening houdende met bestaande fluctuaties hierin.

Indien minimum voorraden zijn vastgesteld kan men een automatische signalering van het bestelmoment verkrijgen door middel van merktekens enz.

Met behulp van een controle systeem kan voorkomen worden dat artikelen, die in de toekomst minder of niet meer worden gebruikt, toch nog nabesteld worden. Voor een goed functioneren van het controle systeem dienen echter ook maximum voorraden vastgesteld te worden, en daarmee is het vaststellen van standaardbestelhoeveelheden onverbreekelijk verbonden.

B a VI - 15
E 641.251

Doelmatig Bedrijfsbeheer, November 1953

Voorraadbeplanning en bestelbeleid II

Nadat de schrijver in een vorig artikel stil gestaan heeft bij de bepaling der minimum voorraden, gaat hij in deze beschouwing in op de bepaling van de omvang der bestelhoeveelheid. Immers, de maximumvoorraad wordt bepaald door de som van minimumvoorraad en bestelhoeveelheid.

Op de ordergrootte zijn factoren als omvang van de kosten der orderbehandeling en van het in voorraad houden, beschikbare opslagruimte enz. van invloed. Bezielt men deze kosten per artikeleenheid dan blijkt dat naarmate de orderomvang toeneemt, de behandelingskosten een dalend en de voorraadskosten een stijgend verloop hebben. De kosten van het in voorraad houden lopen per artikel sterk uiteen, daar omvang, waarde, verzorgingsbehoefte en risico van bederf of onbruikbaar worden vrij sterk aan de artikeleenheid gebonden zijn.

Bij de artikelen, die groot in aantal en laag in waarde zijn, loont rekenwerk het minst de moeite. Men kan er hier mee volstaan uit te gaan van een ordergrootte, die neerkomt op het gemiddeld verbruik in een bepaalde periode. Welke periode gekozen wordt hangt af van de mate van waardevermindering waaraan het artikel tijdens het in voorraad houden onderhevig is. Voor de artikelen die waardevoller zijn is een nauwkeuriger berekening nodig. Hiervoor wordt een formule uitgewerkt, terwijl als alternatieve methode het opstellen van tabellen wordt genoemd. Dit is echter minder nauwkeurig.

B a VI - 15
E 641.251

Doelmatig Bedrijfsbeheer, December 1953

Voorraadbeleid en voorraadbeheersing

Groot, A. M. — Er is verband tussen de grootte van de voorraad welke de producent van een bepaald eindproduct aanhoudt en het aantal series waarin hij zijn productie voor een bepaalde periode aanmaakt. Naarmate hij meer series maakt, worden de voorraadkosten lager, maar daartegenover staat een stijging van de instelkosten, welke immers voor elke nieuwe serie optreden. Men dient het juiste evenwicht tussen deze beide invloeden te zoeken. Hiertoe wordt eerst een formule ontwikkeld voor het geval dat de aflevering der producten regelmatig over het jaar is verdeeld. Vervolgens wordt nagegaan, in hoeverre het probleem anders ligt indien er fluctuaties in de afzet optreden. Zijn dit seizoenfluctuaties, dan kan men soms de productie aan de afzet aanpassen; in dat geval dient de ontwikkelde formule afzonderlijk te worden toegepast op de drukke en op de stille periode. Indien de productie niet aan de afzet aangepast wordt, kan men de formule niet toepassen; voor dit geval geeft schrijver andere richtlijnen. Zijn de fluctuaties in de afzet van toevallige aard, dan dient men een extra minimum-buffervoorraad aan te houden, waarvan de grootte afhankelijk is van de afwijking tussen het jaargemiddelde en de maxima van de omzet.

Een bedrijf met vele artikelen zal vaak kunnen volstaan met berekeningen per artikeleenheid, indien de groeipindelings juist wordt gekozen. Zijn er meerdere bewerkingen met uiteenlopende instelkosten, dan rijst het probleem in hoeverre splitsing van series uit een oogpunt van voorraadbeleid doelmatig is.

Zijn de instelkosten hoog, dan kan men soms de optimale seriegrootte verkleinen door buiten de normale werktijd te laten instellen; dit kan zelfs betekenen dat eventueel de seriegrootte gelijkgesteld wordt aan de dagproductie, zodat tot een principieel andere planning van de productie wordt overgegaan.

De ontwikkelde methoden kunnen soms op analoge wijze toepassing vinden bij vaststelling der optimale bestelseries, waarbij dan de som van bestelkosten en eventuele extra korting voor grote orders in de plaats komt van de instelkosten.

B a VI - 15
E 641.251

*Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde,
November/December 1953*

Gezag, verantwoordelijkheid en discipline

Wetering, Dr J. M. van de — In dit artikel worden de zienswijzen omtrent de inhoud van het begrip gezag van werkgevers- en werknemerszijde en van de zijde der bedrijfspsychologie weergegeven. Deze zienswijzen komen in hoofdlijnen overeen, terwijl slechts de nadruk verschillend ligt. „Objectief” gezag (dat voortvloeit uit de beklede

functie) dient te steunen op „subjectief” (informeel) gezag. Dit kan bevorderd worden door bij de ondergeschikten het besef van medeverantwoordelijkheid aan te kweken. Waar dit laatste goed ontwikkeld is zal ook een juiste discipline heersen. In iedere gemeenschap vindt men evenwel mensen, die niet voor overleg vatbaar zijn, en hier is dwang op zijn plaats.

In het artikel wordt als conclusie gesteld dat de bedrijfsleiding steeds het „menselijke” in het oog dient te houden, waarbij de „gebonden vrijheid” van de mens steeds voorop moet staan. Ook de leiding zelf moet zijn verantwoordelijkheid beseffen ten opzichte van onderneming en werknemers.

B a VI - 16

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, December 1953

E 641.217.3:E 644

Management Accounting for Public Administration

Robson, L. W. — Een uiteenzetting over de toepassing van de moderne methoden van variabele budgettering, kostprijsbeheersing en standaardkosten in de overheidsadministratie. Het is hier niet altijd doelmatig om een volledig budgetteringssysteem in te voeren; waar dit niet zo is, kan men voor elke functie afzonderlijk standaarden voor de arbeidstijden en de kosten opstellen. Een en ander wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt.

Het gehele stelsel dient te zijn gericht op het signaleren van afwijkingen zodat men de oorzaken daarvan kan onderzoeken en zo nodig wegnemen.

Langs deze weg kan een apparaat worden opgebouwd dat in staat stelt om de doelmatigheid in de overheidsproductie te beheersen, iets dat nog lang niet overal in loerende mate wordt gedaan.

B a VI - 18

The Accountant, December 1953

E 722:E 632.1

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Incentive Schemes of Remuneration

Dugdale, H. — Een goed opgezet stelsel van prestatiebeloning, dat op de juiste manier is voorbereid met behulp van tijd- en bewegingsstudies, leidt volgens de schrijver tot grotere winst (onder meer door betere bezettingsgraad van de duurzame productiemiddelen), grotere productie, mogelijk zelfs tegen verlaagde prijzen, en hoger inkomen voor de werknemers. Het is noodzakelijk, het beloningsstelsel zodanig te kiezen dat het volledig is aangepast aan de eisen van het bepaalde geval. De systemen van beloning naar prestatie kunnen worden ingedeeld in beloning naar individuele prestatie, groepsprestatiebeloning, en speciale stelsels voor beloning van kantoor- en onderhoudspersoneel. Voor individuele prestatiebeloning kan men hetzij stukloon, hetzij verschillende vormen van premiebeloning toepassen; de voorwaarden, voor- en nadelen van verschillende van deze stelsels worden in het kort uiteengezet.

Bij groepsprestatiebeloning dient een goede basis voor de onderlinge verdeling van de beloning te bestaan; deze kan in sommige gevallen worden geleverd door functieanalyse. Verder is in het algemeen nodig dat een minimum tijdloon wordt uitbetaald indien de standaardprestatie niet gehaald wordt, terwijl extra tijd moet worden toegestaan waar de werkomstandigheden extra ongunstig zijn.

B a VII - 3

Time and Motion Study, Januari 1954

E 641.215.2

Iets over beoordelingssystemen

Systematische beoordeling van personeel is in grotere bedrijven gewenst met het oog op de salarissen, voor promotie en mutatie, en in verband met opleidingsvraagstukken. Systematische beoordeling met een klassieke „lijst” van „kenmerken” stuit echter op bezwaren, omdat de formuleringen van de kenmerken te algemeen en te abstract zijn, terwijl de gekozen kenmerken vaak niet de voor een bepaalde beoordeling relevante zijn. Bij het invullen van zulk een lijst weet de beoordelaar niet altijd precies wat de bedoeling is, terwijl hij bovendien wordt gedwongen een oordeel te geven op punten waaromtrent hij misschien geen oordeel heeft.

Gevolg is dan ook dat men zich niet graag definitief uitlaat, en vooral niet over de fijne afwegingen van „zwak, zeer zwak, matig, goed, zeer goed” e.d., welke veelal worden verlangd.

Er is een ander stelsel, dat een systematische opzet paart aan een betere aanpassing aan de eisen van elk bedrijf. Hiertoe worden geen kenmerken gebruikt, maar series „zinnnetjes” die een oordeel inhouden dat in dit bepaalde bedrijf relevant is. Deze „zinnen” worden verkregen door interviews met leidende functionarissen, en omvatten positieve en negatieve oordelen. De beoordelaar onderstreept op de beide lijsten van zinnnetjes datgene wat typerend is voor de beoordeelde persoon. Alles wat hem niet is

opgevallen laat hij blanco. Aldus worden de meeste hierboven vermelde bezwaren ondervangen. Het is echter noodzakelijk, eerst het leidinggevend personeel daarvoor rijp te maken, voordat men een dergelijk systeem invoert.

B a VII - 3
E 641.213.3

Doelmatig Bedrijfsbeheer, Januari 1954

Merit-rating

Jong, Drs A. de — Merit-rating is de vaststelling van de betekenis welke de werkende mensen voor de bedrijfshuishouding hebben, met behulp van zo objectief mogelijk werkende methoden. Nadat een aantal doeleinden is genoemd, waaraan de merit-rating dienstbaar gemaakt kan worden, volgt een uiteenzetting van verschillende methoden. Bij de z.g. „man-to-man-rating” wordt elke arbeider in vergelijking tot de anderen gewaardeerd. Het nadeel hiervan is dat de nadruk teveel valt op de relatieve waardering; het is beter elk individu afzonderlijk te waarderen op eigenschappen of door hem geleverde bijdragen aan de goede gang van zaken in de bedrijfshuishouding.

Dit kan o.m. gebeuren met behulp van een „grafische waarderingschaal”, die een overzichtelijk en sprekend beeld geeft van het oordeel omtrent de arbeider.

Een methode die ook wel eens wordt toegepast is die van de „forced choice”. Hierbij weet de beoordelaar niet, of het aanstrepen van een bepaalde, volgens hem op de arbeider toepaslijke, zinsnede al dan niet een gunstig oordeel omtrent de betrokkene inhoudt. De objectiviteit is aldus groter, maar het nadeel is dat men de resultaten van een dergelijke beoordeling niet met de betrokkenen kan bespreken.

De objectiviteit en de juistheid van merit-rating worden bedreigd o.m. door het „halo effect”, door de „centrale tendentie”, en de neiging van de beoordelaars om over de hele lijn of toegevend, of te laag te waarderen. In het kort worden enkele middelen genoemd welke kunnen worden aangewend om deze scheeftrekkende invloeden te constateren en aldus een beeld te verkrijgen van de betrouwbaarheid en de juistheid van het verkregen oordeel.

B a VII - 3
E 641.213.3

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, Januari 1954

Die analytische Arbeitsbewertung und ihre Einführung

Weber, L. — Functieanalyse en werkclassificatie behoeven in de tegenwoordige tijd nauwelijks meer propaganda; wel is echter het vraagstuk van de keuze van de meest geschikte methode nog hoogst actueel. Schrijver wil een beknopte vergelijkende analyse der verschillende bestaande soorten van stelsels geven, waarbij naast de aard en het aantal der kenmerken ook de wijze van wegen en graderen in de beschouwing wordt betrokken, evenals de manier waarop men tot een waardeoordeel over de functie geraakt; de vertaling van deze waardeoordelen in loonklassen valt buiten het bestek van de werkclassificatietechniek.

Vooraf ten aanzien van de weging der factoren is men nog zeer in het stadium van zoeken en tasten; schrijver toont aan de hand van een getallenvoorbeeld, hoe men verschillende systemen in dit opzicht met elkaar kan vergelijken en hun bruikbaarheid toetsen.

Bij het graderen wordt de nadruk gelegd op de wenselijkheid, criteria te zoeken die objectief vast te stellen zijn, zoals: aantal calorieën, kilo's, e.d. Het werken met aanduidingen als „gering, middelmatig, groot” enz. wordt afgeraden omdat zij teveel speelruimte voor persoonlijke interpretatie laten.

Ten aanzien van de waardering van de arbeid geeft schrijver de voorkeur aan de methode waarbij men vergelijkenderwijs tewerk gaat, dus een rangorde opstelt. Hij meent dat hierbij meer kans op rechtvaardige waardering bestaat dan bij absolute puntenwaardering.

B a VII - 5
E 641.212.21

Wirtschaftlichkeit, December 1953

Mededeling

Zij, die het Repertorium van Tijdschriftliteratuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde voor documentatiedoeleinden gebruiken, kunnen zich desgewenst abonneren op de afzonderlijke uitgave van het Repertorium. Deze verschijnt eenzijdig bedrukt, waardoor het op kaart brengen der artikelen wordt vergemakkelijkt. De abonnementsprijs voor deze maandelijks uitgave bedraagt f 6,— per jaar (voor leden van de Kring van Amsterdamse Economen f 4,50 per jaar).

Abonnementen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting voor Economisch Onderzoek, Kloveniersburgwal 72, Amsterdam; de abonnementsgelden kunnen worden overgemaakt op rekening van de Stichting bij de Amsterdamsche Bank N.V., Herengracht 595, Amsterdam (postgiro No 8000).